

OPERAÇÃO DIVIDIR E CONQUISTAR: UMA DINÂMICA DESPLUGADA PARA O ENSINO DO ALGORITMO QUICKSORT A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Andrey de Souza Martins¹, Frank Corrêa Bastos Junior¹, Sávio Soares Mar¹, Marcelli Beatriz Mar Alho¹, Nilson Colares Mar Junior¹, Karina Monteiro Weckner Rodrigues¹, Irlson de Oliveira Magalhães¹, Paulo Perera do Nascimento Neto¹, Geraldo Colares Neto¹, Manoel Paixão Bezerra de Melo Neto¹, João da Mata Libório Filho².

¹Licenciatura em Computação, Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã – NESNAP/UEA, Novo Aripuanã–AM, Brasil.

²Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente trabalho apresenta a dinâmica “Operação Dividir e Conquistar”, elaborada como prática pedagógica na disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados I por estudantes do curso de Licenciatura em Computação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã, e validada em uma turma com 53 alunos do Ensino Fundamental. A atividade foi planejada para atender à habilidade EF08CO03 da BNCC Computação — utilizar algoritmos clássicos de manipulação sobre listas — voltada especialmente para estudantes do 8º ano. O objetivo da proposta é ensinar o algoritmo de ordenação QuickSort de forma lúdica, concreta e interativa, por meio da computação desplugada. Na dinâmica, cada aluno representa um elemento de uma lista desordenada, enquanto outro é escolhido como pivô. Os participantes se posicionam fisicamente à esquerda ou à direita, conforme seus valores sejam menores ou maiores que o pivô. Após essa partição, o processo é repetido recursivamente nos subconjuntos formados, até que todos estejam ordenados. Ao final, os alunos se reagrupam, formando a sequência crescente, tornando explícito o funcionamento do algoritmo. A proposta favorece a visualização direta do princípio “dividir e conquistar”, permitindo que os estudantes compreendam as etapas de escolha do pivô, comparação e particionamento recursivo dos dados. Observou-se engajamento, cooperação e desenvolvimento de raciocínio lógico durante a execução da atividade. Embora não tenha sido aplicado instrumento formal para mensurar o desempenho, a dinâmica demonstrou potencial para futuras avaliações estruturadas, como rubricas ou atividades de reforço, visando aprofundar a compreensão conceitual. Conclui-se que práticas desplugadas, quando bem contextualizadas, constituem uma abordagem eficaz para o ensino introdutório de algoritmos, sobretudo em ambientes com recursos tecnológicos limitados, promovendo aprendizagem significativa e interação coletiva.

Palavras-chaves: Algoritmos; Computação Desplugada; Ensino de Programação; Ordenação; QuickSort.